

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧИНОВНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

***Аннотация.** В статье рассмотрена проблема обучения чиновников в системе дополнительного образования. Статья базируется на результатах исследования, проведенного среди государственных гражданских служащих в Дальневосточном федеральном округе за 2005 – 2007 гг. в Информационно-аналитическом центре Дальневосточной академии государственной службы.*

***Ключевые слова:** государственный гражданский служащий, дополнительное образование, кадровый резерв, муниципальная служба, муниципальный служащий.*

Современная государственная и муниципальная служба является кадровым стержнем государственного и муниципального управления, которое гарантирует стабильность и адаптацию к изменениям в стране. Несомненно, чиновников необходимо обучать и обучать постоянно. Сильному государству нужны профессиональные кадры, которые способны мыслить масштабно и действовать локально, не отставая меняющейся действительности. Успех всех реформ, закрепление их результатов находятся в прямой зависимости от задействованности соответствующего кадрового, интеллектуального потенциала.

Наличие в государстве высокоинтеллектуальных профессиональных служащих для страны не менее значимо, чем армия и поэтому без интеллектуальной и профессиональной управленческой элиты невозможно создание сильного государства.

В настоящее время многие государственные служащие утратили понимание того, что государство существует для народа. Одной из главных задач чиновников, как они считают, предоставлять отчет вышестоящей инстанции, а не интересы населения. Поэтому одним из путей решения вопросов кадровой работы может служить системная работа с кадрами государственной и муниципальной службы на стратегическом уровне. Стратегический уровень работы подразумевает тесную взаимосвязь системы кадрового планирования, то есть обучения, продвижения по служебной лестнице, аттестация, подготовка резерва кадров и создание единой информационной базы данных по обучаемым.

Одним из главных факторов кадровой работы, включающей сведения об обучении кадров.

Современные особенности обучения чиновников в системе дополнительного профессионального образования выражает не принцип, сколько государственных или муниципальных служащих прошли повышение квалификации, а стратегический подход к определению проблем, стоящих перед организацией. Основные задачи обучения в системе дополнительного образования сводятся к следующему:

обучение должно рассматриваться не только как путь к приобретению теоретических и практических знаний, но и к формированию новых личностных качеств и навыков для решения проблем;

обучение должно влиять на понимание сложности происходящих процессов, стимулировать стремление к высокому качеству работы;

к обучению необходимо подходить как к инвестициям, оценивать эффективности обучения, то есть ориентация обучения должна быть направлена на конкретные результаты.

В результате возникает четкое понимание цели обучения чиновников в системе дополнительного образования, когда служащие не просто приобретают знания или навыки для работы на определенной должности, а постоянно находятся в процессе развития.

Современная система дополнительного образования не делает из чиновников «знатоков» и не обеспечивает и не должно обеспечивать всеми необходимыми навыками для работы. Обучение должно давать знание управленческих дисциплин, способность работать с информацией, умение принимать решение, умение эффективно общаться и сотрудничать, личная инициативность и ответственность. Учебные программы строятся по модульной системе и направлены на достижение конкретных результатов. При этом большая нагрузка ложится на организации, направляющие на обучение чиновников, они должны определить, какие вопросы, задачи и проблемы приоритетны в учебном процессе.

Дальневосточная академия государственной службы провела социологические исследования, позволившие ей выявить, является ли дополнительное образование (переподготовка, повышение квалификации), элементом кадровой политики, превратилось ли обучение в систему, адекватную потребностям развития экономики и социальной политики Дальневосточного региона(см. диаграмму 1).

Итоги опроса подтверждают, что в России, равно как и в субъектах РФ ДФО, сложилась определенная система, ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей органов государственной власти*.

* Результаты опроса госслужащих носят пилотажный характер. Они могут быть распространены на всех госслужащих областей, так как выборочная совокупность представлена слушателями курсов повышения квалификации, а не всем составом администрации.

По мнению большинства опрошенных, полученное ими профессиональное образование полностью или в основном соответствует квалификационным требованиям по замещаемой ими должности

Диаграмма 1. Соответствие образования требованиям по должности (соответствует)

Диаграмма 2. Необходимость в дополнительной профессиональной подготовке

Для эффективного исполнения замещаемых должностей с учетом возрастающего усложнения функциональных задач, быстрого устаревания

базовых знаний возрастают потребности в дополнительной профессиональной подготовке по роду выполняемой работы. Осознание служащими данной потребности – путь к повышению профессионализма управленческой деятельности. Большинство опрошенных государственных служащих в той или иной мере нуждаются в дополнительной профессиональной подготовке. Только незначительная часть опрошенных госслужащих области не видят в этом необходимости.

Диаграмма 3. Оценка недостающей информации для работы

Общеизвестна ведущая роль информации в государственном управлении. Ее недостаток ведет к снижению эффективности принимаемых решений. Какого рода информации сегодня недостает чиновникам? Среди предложенных вариантов наибольшее число опрошенных госслужащих отметили потребность в правовой информации. Действительно, это наиболее востребованный вид информации в силу постоянного пополнения и изменения законов и иных нормативных правовых актов, а также возрастания роли нормативности в управлении. Каждый четвертый служащий Сахалинской области независимо от уровня власти отметил недостаток информации по специальным вопросам служебной деятельности. Получить недостающую для работы информацию чиновник может по разным каналам. Одним из них является сформированная за последние годы система профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Она представлена ведомственными образовательными учреждениями системы РАГС при Президенте РФ и региональными академиями государственной службы, в данном случае Дальневосточной академией государственной службы, стажировками за рубежом и учебой по месту работы.

Диаграмма 4. Способствует ли профподготовка должностному росту

В то же время очевидно, что система дополнительного профессионального образования еще слабо коррелирует с должностным продвижением. Среди опрошенных представителей администрации Сахалинской области доля тех, кто связывает профподготовку с должностным ростом – незначительна и меньше, чем в среднем по стране и других регионах Дальнего Востока России. На наш взгляд, целесообразно связать прохождение профессиональной переподготовки и повышения квалификации с возможностью чиновника сдать квалификационный экзамен, пройти аттестацию на замещение государственной должности. Публичность и открытость этих процедур не сопоставима с уничижительными процедурами в отношении личностей госслужащих, организуемых в закрытом режиме.

Диаграмма 5. Знание служащими очередности прохождения повышения квалификации

В отношении очередности, достижения определенной системности прохождения повышения квалификации в последние годы достигнуты положительные результаты. Этому способствовало и формирование законодательной базы. Более четкой стала работа кадровые служб. В ряде субъектов ДФО созданы специальные отделы по организации учебы госслужащих. Тем не менее число опрошенных, знающих о сроках своей учебы, незначительно.

Диаграмма 6. Включены ли вы в кадровый резерв

Целенаправленная работа по формированию кадрового резерва в органах государственной гражданской службы- еще не достигла того уровня, чтобы о ней знали чиновники. Половина опрошенных затруднилась с ответом. А тот кто ответил – каждый пятый- знает о своем включении в кадровый резерв. . Другая четверть- не знает. Закрыты даже для себя, не говоря уже о информированности населения.

Государственными служащими области сделан акцент на *необходимость соединения теории и практики* в государственной службе, с привлечением накопленного практического опыта. Это позволит по мнению большинства служащих развивать профессиональный потенциал. Второе по значимости предложение связано с улучшением работы по подбору кадров. Третье – ориентация на потребности граждан Сахалинской области. Каждый второй опрошенный выразил потребность в улучшении стиля руководства.

Необходимыми условиями для укрепления связи теории обучения с практической деятельностью, по оценкам респондентов, могут выступить приглашение специалистов-практиков для ведения занятий, увеличение

Диаграмма 7. Что нужно для улучшения работы

доли различных стажировок, практических занятий, деловых игр, проведение выездных занятий в органах власти и т. д. Это требует серьезных изменений в организации учебного процесса в системе профессионального обучения, в том числе и в Дальневосточной академии государственной службы как специализированном высшем профессиональном образовательном учреждении.

Наиболее приемлемыми формами непрерывного профессионального образования каждый третий государственный служащий назвал систему «профильный вуз – послевузовское образование». Остальные формы обучения примерно в равной степени популярны среди служащих. Очевидно, что ориентация на послевузовское образование – это не столько получение очередного диплома, сколько понимание значимости специального управленческого образования в современных условиях (например, к диплому инженера, врача, учителя).

Для государственных служащих, особенно руководящего звена, освоение зарубежного опыта организации и функционирования государственной службы является серьезной и очень важной задачей. На протяжении длительного периода времени в России проявлялась недооценка, а то и просто негативное отношение к зарубежному опыту государственного управления в капиталистических странах. Сегодня ситуация изменилась. Российские власти «примеряют» различные модели построения системы государственной службы и местного самоуправления. Однако среди самих служащих уровень информированности об особенностях функционирования государственной службы сегодня достаточно низок.

Проведенный ДВАГС анализ позволяет сделать следующие выводы:

в органах власти области в целом успешно функционирует система профессионального образования, ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей кадров;

выявлена достаточно высокая потребность служащих в дополнительной профессиональной подготовке;

снижение эффективности принимаемых решений государственных служащих в определенной степени связано с недостатком различного рода служебной информации: правовой, по специальным вопросам служебной деятельности, финансово-экономической, по компьютерным технологиям;

выявлено противоречие между достаточно высоким уровнем прохождения профессиональной переподготовки (повышения квалификации) служащими и незнанием подавляющего их большинства сроков прохождения очередной переподготовки;

особый акцент в профессиональной переподготовке служащих необходимо сделать на соединение теории и практики, с привлечением накопленного практического опыта;

выявлены проблемы, снижающие эффективность работы органов власти как недостаточная техническая оснащенность, недостаточно эффективная система информационно-аналитического обеспечения работы власти.

Полученные результаты используются в разработке учебных программ-модулей для обучения государственных и муниципальных служащих, создание стратегии и планов по обучению чиновников, выработке методических рекомендаций по оценке и расчету потребностей в обучении в системе государственной и муниципальной службы.

Исследованием выявлен ряд противоречий между:

выраженной ориентацией на профессиональное обучение и формальным отношением к учебе (ориентация на краткосрочные и традиционные формы обучения, пониженная потребность к самообразованию и новым методикам обучения);

потребностями в правовой информации и низким уровнем правовой дисциплины (только две трети опрошенных выбирают качество педантичного исполнения правовых норм как характеристику карьеры);

желанием овладеть современными информационными технологиями и возможностями их достижения (технические, программные, учебно-методические);

богатым опытом мировой практики государственной службы и слабым интересом к зарубежному опыту и желанием его овладения и использования в отечественной практике;

многоплановой текущей работой по реформированию государственной службы (учеба, формирование резерва, оптимизация структуры и т. д.) и слабым представлением смысла и цели преобразований (только одна третья часть опрошенных достаточно хорошо представляет сущность современных реформ государственной службы);

признанием важности личностных свойств и качеств управленческой деятельности и доминированием личностных зависимостей (третья часть служат руководителям, обусловленность нарушения норм профессиональной этики личностными качествами);

высокой самооценкой государственными служащими престижа статуса государственной службы в общественном мнении и низким уровнем доверия со стороны населения;

объективной значимостью авторитета власти среди населения и проявлениями негативных качеств среди служащих (бюрократизм, волокита, имитация бурной деятельности, стремление использовать должностное положение в корыстных целях);

высокой удовлетворенностью внутриаппаратными обстоятельствами работы (режим труда, уровнем социальной защищенностью, отношениями с начальством) и одновременно дискомфортом (высокий страх потерять работу, безразличным отношением к коллегам).

По результатам исследования можно предложить следующие выводы и рекомендации.

1. Необходимо построение системы мотивации через разработку общей концепции развития государственной службы, которая должна быть принята всеми служащими.

2. Необходимо формирование общей идеологии государственных служащих, которая должна быть включена в аттестацию и оценку деятельности как составляющий элемент.

3. Для преодоления имитации бурной деятельности и других негативных элементов в деятельности служащего необходимо разработать и ввести систему оценки деятельности по результатам, по вкладу в общую деятельность. Ввести практику регулярной оценки государственных служащих. Для этого перевести нормативно-правовые требования, требования различных положений и программ в систему измерений, возможно через создание механизмов накопления бонусов, баллов, различных соревнований, поощрения нестандартных подходов к решению конкретной проблемной ситуации и т. д. Кроме того, будет целесообразно усиливать морально-нравственную ответственность чиновника – этический кодекс должен стать настольной книгой любого служащего, а также эталоном проверки и оценки деятельности.

У служащего необходимо сменить существующий сегодня страх перед начальником, на страх перед законом, чего невозможно будет добиться

без повышения открытости, подверженности социальному контролю органов власти.

4. В связи с необходимостью создания условий для отсева «случайных людей», «использующих служебное положение в корыстных целях» и т. д. целесообразно наладить систему классического отбора кадров с привлечением независимых специалистов, что позволит снизить личностную зависимость служащих. В современных условиях в рамках кадровой работы накоплен большой арсенал апробированных технологий оценки и отбора кадров, что позволит повысить объективность используемых кадровых технологий.

5. Любое обучение государственного служащего должно быть связано с конечными результатами деятельности, с его продвижением. Необходимо уходить от традиционных форм обучения. Важно увеличивать ориентацию на индивидуальные технологии, а также технологии научения использованию научных методов и технологий в разработке и принятии управленческих решений в рамках каждодневной деятельности служащего.

Кроме этого необходимо пересмотреть роль и место региональной академии государственной службы в профессионализации чиновников области, в подготовке кадрового резерва, в рамках реформирования государственной службы.

Для создания жизнеспособного кадрового резерва необходимо формирование стратегического, тактического и оперативного резерва. Целесообразно внедрение в практику кадровой работы планов развития карьеры служащих.

6. В современных условиях особенно важным становится преодоление разрыва между властью и населением, что может быть достигнуто через расширение конкретной практической работы с населением, которая определена законом, с последующим освещением этой деятельности, через создание независимой действующей системы мониторинга состояний населения, через референдумы, сходы, и т. д. Кроме этого одним из направлений сближения власти и населения может стать включение чиновников в формирование гражданского общества, через включение в различные общественные формирования, в общественные организации, что позволит, кроме этого регулировать деятельность данных организаций и повысить авторитет власти.

Список литературы

1. *Байков, Н.М.*, Кадровый потенциал органов власти: опыт социологического анализа. – Хабаровск: ДВАГС, 2002.

2. Диев, В.С., Дзядуков, К.И. Проблемы формирования российской модели государственной службы. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 1997.

3. Попов, В.Г., Костина, С.Н., Чертенко, А.Л. Социальная адаптация государственных и муниципальных служащих в современной России: опыт социологического анализа – Екатеринбург, 2004.

4. Сулемов, В.А. Государственная кадровая политика в современной России: теория, история, новые реалии. – М.: Изд-во РАГС, 2005.